

**ЎҚУВЧИ ЁШЛАРНИ ТОЛЕРАНТЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШ
ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК ОМИЛЛАРИ.**

Ф.Абдурахмонова

Фарғона шаҳар 4-сонли ўрта таълим мактаби психологи

И.Нишонов

ФарДУ магистранти

***Анотация:** ушбу мақолада толерантлик тушунчаси, унинг моҳияти ва ўқувчи ёшларни толерантлик руҳида тарбиялаш ижтимоий-психологик омиллари кенг ва атрофлича ёритилган.*

***Калит сўзлар:** толерантлик, бағрикенглик, дин, сабр, чидамлилик, ҳамдартлик, ўз-ўзини англаш.*

**SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF EDUCATING STUDENTS IN
THE SPIRIT OF TOLERANCE.**

***Annotation:** This article covers the concept of tolerance, its essence and socio-psychological factors of educating students in the spirit of tolerance.*

***Key words:** tolerance, tolerance, religion, patience, endurance, empathy, self-awareness*

Мамлакат тинчлиги, осойишталиги ва фаровонлигини, ички сиёсий барқарорлик ва миллий хафсизликни таъминлашда ўқувчи ёшларни толерантликка тарбиялаш муҳим аҳамият касб этади. Бунинг учун биз аввало толерантликнинг **моҳияти ва маъно-мазмуни англаб олишимиз лозим.**

Толерантлик (бағрикенглик) - бу дунё маданиятларининг ғоят хилма-хиллигини, ранг-баранглигини, ўзини ифодалаш шакллари ва инсон шахсий хусусиятларини ҳурмат қилиш, қабул қилиш ҳамда тўғри англашдан иборатдир. Толерантлик - педагогик-психологик категория ҳисобланиб, у давр

билан ҳамнафас тарзда мазмунан ва моҳиятан ўзгариб, такомиллашиб боради. Толерантлик шаклланишига билимлар, аниқ мақсадни кўзлаб тарбиялаш, очиклик, мулоқот ҳамда фикр, виждон, ҳалоллик, поклик ва эътиқодлар эркинлиги ёрдам беради.

Россиялик тарихчи олим Валерий Тишков шундай дейди: “Толерантлик – мен учун маданияти бошқа бўлган ўзгаларга бўлган қизиқиш, ҳурмат ва ҳамдардликдир. Бир мисол келтираман. Толерантлик “сабр” ва “бағрикенгликдан” нимаси билан фарқ қилиши борасида. Сабрли, бағрикенгли муносабат, бу менинг черковим ёнида, мусулмонлар мачити ва яҳудийларнинг синагогаси кетма-кет жойлашса-ю, бу мени азобламаса, бу сабрли муносабатдир, аммо ҳали толерантлик эмас. Толерантлик, мен, яъни христиан билан яҳудий бирлашиб, мусулмон мачитининг қурилишига ҳашар билан ёрдам берсак, ана шу чин толерантлик бўлади. Толерантлик, ўзга мазмунини ўзиникидек қабул қила олиш фалсафасидир”¹.

Психологик нуқтаи назардан толерантлик – инсоний бағрикенгликнинг бир кўриниши ёки ифодаси бўлиб, инсон учун ёқимсиз, нохуш бўлган бирор омилга нисбатан қатъий жавобнинг йўқлиги ёки унинг кучсизлигини билдиради. Ўша вазият ёки омил қанчалик шахсга ёқмас-да, у бунга чидайди, босиқлик қилади, керак бўлса мослашади².

Толерантлик тушунчаси қадимданоқ бировларни ўзидек билиш, ўзгаларга озор етказмаслик, ўзгалар ҳис-туйғуларига қулоқ тутиш ва диққат этиш, ўзгаларни англашга саъйи-ҳаракат ақидалари асосига қурилган. Турли динлар таркибида худди ана шу ғояларнинг қандай талқин қилинганлиги барча мавжуд динлар таркибида толерантлик тушунчаларининг илдизлари мавжудлигини исбот этади (1 жадвал).

1-жадвал

№	Диний эътиқодлар	Ўзгаларга муносабат мазмуни
---	---------------------	-----------------------------

¹ Г.Кўшақова. Ёшларда толерантлик тафаккурини шакллантириш йўллари. – 2010 – Б.12.

² Бардиер Г.Л. Социальная психология толерантности. – СПб.: Изд-во, СПбГУ, 2005. – С.120.

1	Буддавийлик	“Инсон ўзининг қариндошлари, ёру-биродарларига бўлган муносабатини беш восита орқали изҳор этиши мумкин: уларга эъзозли, эътиборли, меҳрли, хайрихоҳ, ўзига қарагандек қараш ва ўз сўзи устидан чиқиш”.
2	Конфуцианлик	“Бошқалардан ўзингга қандай муносабатни истасанг, ўшаларга шуни раво кўр”.
3	Ислом	“Сизлардан ҳеч бирингиз ўз биродарингизни ўзингиздек ардоқламагунича мусулмон бўла олмайди”.
4	Христианлик	“Ўзингизга қандай муносабатни истасангиз, ўшандай муносабатни ўзгаларга ҳам истанг”.

Мавжуд манбалар асосида “толерант” тушунчаси мазмун–моҳиятини ёритиш толерантлик негизида қуйидаги сифатлар акс этади деган хулосага келиш мумкин:

- чидамлилиқ;
- бағриенглик;
- келишувчанлик;
- ҳамдардлик;
- ўз-ўзини англаш;
- инсонпарварлик;
- масъулиятлилиқ.

Ёшларни толерантлик руҳида тарбиялаш қуйидаги йўналишларда олиб борилса янада мақсадга мувофиқ бўлади.

1. Инсон ҳуқуқлари ҳақидаги қонунларни ўргатиш.
2. Одамлар билан муомала қилиш маданиятини ўргатиш.
3. Ўзини вазмин тута олишга ўргатиш.
4. Миллатлараро муомала маданиятини ўргатиш.

Шу руҳда тарбияланган ёшлар ватанпарварлик, бағрикенглик, ўзгаларни ҳурмат қилиш, масъулиятни сезиш каби хусусиятларга эга бўлади.

Хулоса қилиб шуни айтиш керакки, ёшларни толерантлик руҳида тарбиялашда, миллий мафкура ва мустақиллик ғояларига асосланган ҳолда

шакллантириш ҳамда уларда ватанпарварлик, инсонпарварлик, иймон, виждон, ҳалоллик, поклик, меҳнатсеварлик, ишбилармонлик сингари ҳислатларни шакллантириш, ҳар бир фуқарони мустақилликнинг онгли фидойисига айлантиришда шарқ муттафаккирларининг бағрикенглик ҳақидаги қарашлари муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Usmonov, S. A. (2020). OPPORTUNITIES WITH WORKING ABILITY CHILDREN IN EDUCATION. In *Психологическое здоровье населения как важный фактор обеспечения процветания общества* (pp. 298-300).
2. Usmonov, S. A. (2020). PROBLEMS AND SOLUTIONS WITH WORKING ABILITY CHILDREN. In *Психологическое здоровье населения как важный фактор обеспечения процветания общества* (pp. 177-179).
3. Usmonov, S. A., & Xoldaraliyeva, A. A. Q. (2021). TALABA YOSHLARNI TOLERANTLIK RUHIDA TARBIYALASHNING PSIXOLOGIK TAMOILLARI. *Academic research in educational sciences*, 2(5), 73-77.
4. Усмонов, Ш. А., Закирова, М. С., & Нуриддинов, Р. С. Ў. (2021). ИЛК ЎСПИРИНЛИК ДАВРИДА АҚЛИЙ ҚОБИЛИЯТЛАРНИНГ ЭМПИРИК ТАҲЛИЛИ. *Современное образование (Узбекистан)*, (9 (106)), 12-16.
5. Axmadjonovich, U. S. (2022). EMPIRICAL ANALYSIS OF THE IMPACT OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS ON MASTERY INDICATORS IN STUDENTS.
6. Usmanov, S., & Absalomov, E. U. (2020). IMPROVEMENT OF TOLERANT CULTURE IN THE FAMILY. *Theoretical & Applied Science*, (1), 674-676.
7. Maftuna, U., & Nishanov, M. (2021). The use of multimedia in the teaching of analytical chemistry in higher education. *INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION*, 2(1), 276-279.

8. Davlatjonqizi, U. M. (2021). Possibilities of using digital educational technologies in teaching analytical chemistry. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 537-540.
9. Abdulazizova, X. M., & Usmonova, M. D. (2020). PSYCHOLOGICAL HEALTH IN CHOICE OF PROFESSION. In *Психологическое здоровье населения как важный фактор обеспечения процветания общества* (pp. 234-236).
10. Usmonova, M. D., & Ibrohimova, G. A. (2020). EDUCATION OF CULTURE OF TOLERANCE IN A NATIONAL CHARACTER. In *Психологическое здоровье населения как важный фактор обеспечения процветания общества* (pp. 174-176).
11. Usmonova, M. D., & Parpiyev, O. A. (2020). PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL HEALTH IN EDUCATION. In *Психологическое здоровье населения как важный фактор обеспечения процветания общества* (pp. 287-289).
12. Usmonova, M. D., & Bozorova, Z. Z. (2020). THE ROLE OF INTERPERSONAL COMMUNICATION OF FORMATION IN HEALTHY PSYCHOLOGICAL ATMOSPHERE AMONG PRESCHOOL CHILDREN. In *Психологическое здоровье населения как важный фактор обеспечения процветания общества* (pp. 131-133).